

Potencial de captura de carbono en 3 sitios de suelo de manglar en Campeche, México

M.L. Espinosa¹, J. de la Cruz², E. Moreno², M. Aquino², G. Pérez²

¹Centro de Ciencias de la Atmósfera. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior S/N. Coyoacán. Ciudad Universitaria. 04510. Ciudad de México, México.

²Facultad de Química. Universidad Autónoma del Carmen. Calle 56 No. 4 Esq. Av. Concordia. Benito Juárez. 24180. Ciudad del Carmen, Campeche, México.

marilu@atmosfera.unam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El potencial de captura de carbono fue determinado en 3 sitios en la región de la laguna de Términos en Campeche durante junio de 2019 a dos profundidades de muestreo, 30 y 60 cm. No se encontraron diferencias significativas en los parámetros medidos [pH, conductividad (dS m^{-1}), materia orgánica (%), carbono orgánico (%), y tasa de almacenamiento de carbono (kg C m^{-2})] entre profundidades de muestreo, demostrando que la morfología del suelo y las fuentes de agua no fueron importantes, puesto que el muestreo fue realizado durante la misma estación climática. Sin embargo, cuando el contenido de materia orgánica, carbono orgánico y tasa de almacenamiento de carbono fueron comparados entre sitios, si se encontraron diferencias significativas. Estas diferencias pudieron ser atribuidas a la estructura de la vegetación y al grado de perturbación encada sitio. Estos hallazgos justifican la conservación de los bosques de manglar maduros y densos de la región.

Palabras clave: *sumideros de carbono, bosques de manglar, Laguna de Términos, Campeche.*

Abstract

Carbon sequestration potential was determined in three sites in the region of Terminos Lagoon in Campeche during June 2019 at two sampling depths, 30 and 60 cm. Significant differences in the measured parameters [pH, conductivity (dS m^{-1}), organic matter (%), organic carbon (%), and carbon storage (Kg C m^{-2})] were not found between sampling depths, demonstrating that soil morphology and water sources were not important, since the sampling was made in the same season and sampling sites were nearby. However, when organic matter content, organic carbon content and carbon storage rate were compared between sites, significant differences were found. These differences were attributed to the vegetation structure and the degree of disturbance in each site. These findings justify the conservation of mature and dense mangrove forest in the region.

Key words: *Carbon sinks, mangrove forests, Terminos Lagoon, Campeche.*

Introducción

Los humedales costeros son importantes debido a su capacidad para almacenar carbono [1]. Se ha reportado que los suelos de manglar contienen de 3 a 4 veces más la densidad de C típicamente reportada para regiones templadas [2]. El proceso de acumulación de carbono en la vegetación de humedales tiene dos rutas: Primero, la hojarasca y las raíces finas proporcionan una entrada significativa de carbono orgánico a los suelos; y segundo, las plantas favorecen la captura de material suspendido proveniente de la entrada de agua cuando están bajo la influencia de mareas [3]. Algunos factores tales como las diferencias en la estructura de la vegetación, la composición de las diferentes especies de plantas, las fuentes de materia orgánica, la textura de los sedimentos, los gradientes de elevación, y el régimen de mareas, influyen sobre la variabilidad observada en el almacenamiento de carbono en sitios de manglar [4]. A pesar de su importancia ambiental, durante las últimas décadas, en regiones tropicales, los bosques de manglar han sido talados para propósitos económicos, sin embargo, el manejo apropiado podría contribuir a la captura de carbono en suelos [5]. Actualmente, existe una preocupación constante [6] y para los bonos de carbono [7]. En algunas regiones de México, los ecosistemas de manglar coexisten con zonas urbanas, resultando en bosques de manglar perturbados o disminuidos en su superficie, siendo una prioridad su conservación. Este estudio fue llevado a cabo en un ecosistema complejo cercano a Ciudad del Carmen, Campeche, México, en el cual, una zona urbana y un bosque de manglar coexisten, proporcionando datos de captura de carbono para sitios perturbados y no perturbados.

Metodología

Descripción del área de estudio

La laguna de Términos rodea el sur del Golfo de México en Campeche, y se tienen tres principales ríos que descargan hacia la laguna: Candelaria, Chumpan y Palizada. Las pesquerías y la extracción de petróleo crudo en el Golfo de México han propiciado un desarrollo urbano principalmente en Ciudad del Carmen, la población más grande ubicada al extremo oeste de Isla de Carmen. Puesto que vastos humedales rodean a la laguna de Términos y a la Isla del Carmen, esta región ha sido distinguida con el reconocimiento de humedales de importancia internacional (Ramsar) [8]. La laguna de Términos está casi completamente rodeada por bosque de manglar, con 3 especies dominantes: *Rhizophora mangle* L. (mangle rojo), *Avicenia germinans* L. (mangle negro) y *Laguncularia racemosa* Gaertn. F (mangle blanco) [9]. En esta región se tiene tres estaciones climáticas: lluviosa (de junio a septiembre), de frentes fríos o Nortes (de octubre a marzo) y de secas (de abril a mayo) [10]. Sin embargo, los humedales en esta región están afectados por la urbanización, las pesquerías, la descarga de aguas residuales, la industrialización y por la agricultura, siendo la cobertura de bosque de manglar, el principal indicador sistémico de cambio ambiental que ha demostrado su afectación [11].

Muestreo de campo.

La campaña de muestreo fue realizada del 13 de junio al 18 de junio de 2019. Se seleccionaron dos sitios de muestreo en la región de la Laguna de Términos (Nuevo Campechito), el primer sitio fue un bosque de manglar en un sitio no perturbado, que fue etiquetado como NC; el segundo sitio fue un bosque de manglar bajo explotación antropogénica y que puede ser considerado como un sitio perturbado, puesto que ha sufrido frecuentes talas y quemas, y que ha sido etiquetado como NCD. El tercer sitio fue un bosque de manglar monoespecífico, en el cual *Rhizophora mangle* (mangle rojo) es la especie dominante, localizado en el sitio estero Pargo en Isla del Carmen, y que ha sido etiquetado como EP. Se establecieron transectos en un área representativo de bosque de manglar en cada sitio de muestreo. La ubicación de las áreas seleccionadas para el estudio es mostrada en la Figura 1. Tres parcelas de 4 m x 12 m en cada sitio fueron seleccionadas considerando el libre acceso a la zona, los riesgos, así como la estructura y distribución de la vegetación de manglar. Finalmente, se seleccionaron tres puntos de muestreo de aproximadamente 1 m² para cada sitio de muestreo, para obtener una muestra compuesta a 30 y 60 cm de profundidad. Se tomaron un total de 48 muestras de suelos con sus réplicas

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo.

Análisis químicos

Todas las muestras obtenidas en campo fueron procesadas en el laboratorio siguiendo protocolos estándar para la cuantificación del almacenamiento de carbono en suelos. Toda la materia orgánica visible (raíces, neumatóforos y hojas) fueron removidas de las muestras de suelo previo a su análisis. El pH del suelo fue medido con un potenciómetro Thermo- Orion modelo 290A usando una solución agua/suelo a una proporción 1:2; mientras que la conductividad eléctrica fue determinada utilizando un medidor de conductividad CL35 utilizando una solución suelo/agua con una proporción 1:5. La densidad aparente fue calculada dividiendo la masa seca de la muestra de suelo (g) entre su volumen (cm³) [12]. El tamaño de partícula fue determinado utilizando el método del hidrómetro [13]. El porcentaje de contribución de arena (>50 µm), arcilla (>2 µm) y limo (<2 µm) fue determinado para cada profundidad de muestreo. El contenido de materia orgánica (%) fue

cuantificado mediante el método de pérdidas por ignición (LOI por sus siglas en inglés), que asume que el contenido orgánico representa el contenido de carbono, las muestras son sometidas a combustión a 450°C durante 8 horas [14]. El contenido de carbono orgánico (%) fue determinado a partir del contenido de material orgánica multiplicando por un factor de 0.4. La tasa de almacenamiento de carbono en suelos (kg C m^{-2}) fue estimada como el producto de la densidad aparente (g cm^{-3}) y la longitud (cm) del núcleo de muestreo.

Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando XLStat 2016. El análisis estadístico descriptivo, comparativo (diferencias entre sitios y profundidades de muestreo) y relacional fue aplicado a todos los parámetros fisicoquímicos determinados a dos profundidades de muestreo, incluyendo la tasa de almacenamiento de carbono. Para todos los análisis comparativos, las diferencias significativas fueron determinadas a $\alpha < 0.05$.

Resultados y Discusión

La Figura 2a muestra los valores de pH a 30 y 60 cm de profundidad para el sitio no perturbado (NC). Los valores de pH a 30 cm de profundidad fueron neutros (6.908 ± 0.638) mientras que a 60 cm de profundidad, las muestras de suelo fueron moderadamente ácidas (6.545 ± 0.487).

Figura 2. pH y conductividad eléctrica (dS m^{-1}) a 30 y 60 cm de profundidad para el sitio no perturbado (NC): (a), (d); para el sitio perturbado (NCD): (b), (e); y para Estero Pargo (EP): (c), (f).

Por otro lado, la Figura 2b muestra los valores de pH a 30 y 60 cm de profundidad para el sitio perturbado (NCD). Los valores de pH a ambas profundidades, 30 (7.464 ± 0.838) y 60 (7.465 ± 0.444) cm fueron moderadamente alcalinos. En la Figura 2c, se muestran los valores de pH a 30 y 60 cm de profundidad para el sitio de Estero Pargo (EP), a ambas profundidades (30 cm: 5.87 ± 0.398 y 60 cm: 5.18 ± 0.257) los valores de pH fueron

moderadamente. En todos los casos, los valores de pH a 30 cm de profundidad fueron más altos que a 60 cm, y los valores de pH fueron más altos para el sitio perturbado, esto es de esperarse puesto que valores de pH más elevados son comunes en suelos sometidos a quemas, debido a que el fuego puede alterar las características del suelo. Cuando los valores de pH a ambas profundidades fueron comparados, las diferencias encontradas sólo fueron no significativas para el sitio no perturbado (NCC) [12]. En contraste, se encontraron diferencias significativas entre sitios de muestreo. La Figura 2d muestra los valores de conductividad eléctrica (dS m^{-1}) a 30 y 60 cm de profundidad para el sitio no perturbado (NC), los valores obtenidos a ambas profundidades, 30 (23.333 ± 5.661) y 60 (24.142 ± 4.628) cm, mostraron que los suelos en el sitio NC son fuertemente salinos. El mismo caso fue para el sitio perturbado (NCD) (Figura 2e), donde los suelos muestreados fueron fuertemente salinos a ambas profundidades, 30 ($20.242 \pm 5.006 \text{ dS m}^{-1}$) y 60 ($22.983 \pm 4.404 \text{ dS m}^{-1}$) cm [12]. En el caso de Estero Pargo, los suelos fueron muy salinos a ambas profundidades: 30 cm ($32.1 \pm 6.823 \text{ dS m}^{-1}$) y 60 cm ($34.658 \pm 3.614 \text{ dS m}^{-1}$).

No se observaron diferencias significativas en la conductividad eléctrica entre profundidades de muestreo. Sin embargo, aplicando pruebas estadísticas (Bartlett, Fisher y Levene), cuando los valores de conductividad eléctrica para los tres sitios a ambas profundidades fueron comparados, si se encontraron diferencias significativas.

En la Figura 3a se muestran los contenidos de materia orgánica (%) para el sitio no perturbado (NC) a 30 (7.25 ± 0.001) y 60 (7.16 ± 0.001) cm de profundidad; siendo el valor medio ligeramente más elevado a 30 cm de profundidad. Por otro lado, en la Figura 3b, se presenta el contenido de material orgánica (%) para el sitio perturbado (NCD) a 30 (4.967 ± 1.419) y 60 (5.000 ± 0.931) cm de profundidad; siendo el valor medio ligeramente más alto a 30 cm de profundidad. En la Figura 3c, el contenido de material orgánica (%) para el sitio de Estero Pargo (EP) a 30 (5.247 ± 1.924) y 60 (5.911 ± 1.813) cm de profundidad es mostrado.

Figura 3. Materia orgánica (%) y Carbono orgánico (%) a 30 y 60 cm de profundidad, para el sitio no perturbado (NC): (a), (d); para el sitio perturbado (NCD): (b), (e); y para Estero Pargo ((EP): (c), (f).

Comparando los contenidos de materia orgánica en cada sitio entre profundidades de muestreo, se encontró que estas diferencias no fueron significativas. Los valores de materia orgánica (%) fueron más altos en NC y EP que en NCD, sugiriendo que, el grado de perturbación juega un papel muy importante en el contenido de materia orgánica. El sitio NCD ha sufrido frecuentes quemas. La tala y la quema, es una práctica agrícola común en regiones tropicales, siendo el método más eficiente utilizado por los agricultores, quienes creen que esta práctica incrementa la productividad de los campos. El problema es que muchas veces, estas quemas no son controladas. Las quemas de alta intensidad frecuentes reducen la cantidad de carbono almacenado en los suelos, en parte a causa de un crecimiento reducido de las plantas que se traduce en menor cantidad de carbono fijado de la atmósfera y almacenado en la biomasa de las plantas. Aplicando pruebas estadísticas (Bartlett, Fisher y Levene), se encontró que las diferencias en el contenido de material orgánica entre sitios de muestreo si fueron significativas.

En la Figura 3d se presenta el contenido de carbono orgánico (%) para el sitio no perturbado (NC) a 30 (2.9 ± 0.001) y 60 (2.867 ± 0.001) cm de profundidad; mostrando casi el mismo valor medio a ambas profundidades; y como es de esperarse, no se encontraron diferencias significativas entre profundidades de muestreo. Por otro lado, en la Figura 3e, se muestra el contenido de carbono orgánico (%) para el sitio perturbado (NCD) a 30 (1.987 ± 1.419) y 60 (2.000 ± 0.931) cm de profundidad; mostrando casi el mismo valor medio a ambas profundidades, y por lo tanto, diferencias significativas no fueron encontradas entre profundidades de muestreo para este sitio. Por otro lado, en la Figura 3f, se presenta el contenido de carbono orgánico (%) para el sitio de Estero Pargo (EP) a 30 (2.099 ± 0.770) y 60 (2.364 ± 0.725) cm de profundidad, y en el cual, no se encontraron diferencias significativas. En general, los valores de carbono orgánico (%) fueron más altos en NC y EP que en NCD, sugiriendo que el grado de perturbación juega un papel muy importante en el contenido de carbono orgánico acumulado en un sitio dado. Aplicando las pruebas estadísticas (Bartlett, Fisher y Levene), se encontró que las diferencias entre sitios de muestreo fueron significativas cuando el contenido de carbono en todos los sitios a las dos profundidades fue comparado.

En la Figura 4, se muestra el tamaño de partícula medido como porcentaje de contribución de arena, arcilla y limo a 30 y 60 cm de profundidad para NC, NCD y EP. La textura del suelo para NC y NCD fue franco-arenosa, siendo la contribución de arena y limo más alta a 30 cm en NCD. La contribución de arena, arcilla y limo fue casi la misma a 30 y 60 cm de profundidad para NC. La contribución de arena en NCD en comparación con los suelos en NC; mientras que el contenido de arcilla fue ligeramente más alto en los suelos de NC. En el caso de EP, la contribución de arena fue casi la misma a ambas profundidades; mientras que el contenido de arcilla fue más alto a 30 cm de profundidad.

Figura 4. Tamaño de partícula del suelo medida como porcentaje de contribución de arena, arcilla y limo en los bosques de manglar en un sitio no perturbado (NC), un sitio perturbado (NCD) y en Estero Pargo (EP) a 30 y 60 cm de profundidad.

En la Figura 5a, se muestra la tasa de almacenamiento de carbono en el sitio no perturbado (NC), con un valor medio de $107.071 \text{ kg C m}^{-2}$ a 30 cm de profundidad y un valor medio de $111.213 \text{ kg C m}^{-2}$ a 60 cm de profundidad.

Por otro lado, en la Figura 5b, las tasas de captura de carbono son mostradas para el sitio perturbado (NCD), con un valor medio de 79.759 kg C m⁻² a 30 cm de profundidad, y un valor medio de 93.474 kg C m⁻² a 60 cm de profundidad. Finalmente, en la Figura 5c, se puede observar que la tasa de almacenamiento o captura de carbono en Estero Pargo (EP) tuvo un valor medio de 58.619 kg C m⁻² a 30 cm de profundidad, y un valor medio de 122.015 Kg C m⁻² a 60 cm de profundidad. Como se puede observar a partir de la Figura 5, la tasa de almacenamiento de carbono fue más alta a 60 cm de profundidad, sin embargo, sólo diferencias significativas entre profundidades de muestreo fueron encontradas para el sitio de Estero Pargo (EP). Comparando entre sitios, la tasa de captura de carbono a 60 cm de profundidad fue más elevada en el sitio no perturbado (NC) y en el sitio de Estero Pargo (EP) en comparación con el sitio perturbado (NCD), inclusive, en algunos casos, los valores obtenidos en NCD fueron casi la mitad de los obtenidos en NC, sugiriendo que el grado de perturbación juega un papel muy importante y determinante en el potencial de captura de carbono en los suelos de manglar. Aplicando las pruebas estadísticas para fines de comparación (Bartlett, Fisher y Levene), se encontró que las diferencias entre sitios de muestreo fueron altamente significativas.

Puesto que el muestreo de suelos fue realizado durante la misma estación climática y dada la proximidad relativa entre los sitios de muestreo, las diferencias encontradas en los parámetros fisicoquímicos medidos no pueden ser atribuidos a la morfología del suelo o a las condiciones hidrológicas, y por esta razón, no se encontraron diferencias significativas entre profundidades de muestreo. Comúnmente, las diferencias entre profundidades de muestreo suelen estar más relacionadas con la variabilidad estacional a causa de la influencia de fuentes de agua (contribución de mareas, escorrentía, inundación y precipitación). Esto sugiere que, en el caso del presente estudio, la variabilidad observada podría estar estrechamente relacionada con la naturaleza y condiciones específicas de cada sitio de muestreo, por ejemplo, la estructura de la vegetación (densidad del bosque, especies dominantes, edad y altura de los árboles) así como el grado de perturbación de cada sitio.

Figura 5. Tasa de almacenamiento de carbono (kg C m⁻²) para el sitio no perturbado (NC): (a); para el sitio perturbado (NCD): (b); y para el sitio de Estero Pargo (EP): (c) a 30 y 60 cm de profundidad

La tasa de almacenamiento de carbono puede estar relacionada con la densidad de árboles de manglar o la altura promedio en una parcela dada. Se ha reportado que los bosques con una densidad más alta, árboles más altos o más viejos tienen mayor potencial de captura de carbono a velocidades más rápidas en comparación con bosques menos densos que tienen árboles más jóvenes y menos [15]. Durante el presente estudio, los efectos de la estructura de la vegetación de manglar sobre la captura o almacenamiento de carbono fueron completamente evidentes. Los árboles más altos fueron observados en el sitio no perturbado (NC); mientras que en el sitio perturbado (NCD), los individuos de mangle fueron más bajos; y en el sitio de Estero Pargo (EP) los individuos fueron muy jóvenes y bajos, puesto que se trata de un sitio recientemente reforestado. La tasa de almacenamiento de carbono estuvo positivamente correlacionada con la densidad del bosque de manglar en el sitio no perturbado (NC), donde la densidad de árboles de manglar fue significativamente más alta que en el sitio perturbado (NCD). Adicionalmente, se ha reportado que la tasa de almacenamiento de carbono puede estar estrechamente relacionada con la edad del bosque manglar; puesto que los bosques más viejos o maduros han tenido suficiente tiempo para acumular carbono en los reservorios de carbono del suelo, incrementando, por lo tanto, su tasa de almacenamiento en comparación con los bosques más jóvenes. Con respecto a la edad de los

individuos de mangle, puesto que el sitio NC es un sitio no perturbado, individuos más maduros han permanecido en el sitio a lo largo del tiempo; mientras que en NCD y EP sólo se tienen individuos jóvenes, en el caso del primero debido a su grado de perturbación, y en el caso del segundo, debido a que se trata de un sitio recientemente reforestado. Puesto que los suelos arenosos no promueven la retención de material orgánica como es el caso de la arcilla y el limo, se ha reportado una fuerte relación entre el carbono orgánico en los suelos y el tamaño de partícula [16]. De acuerdo a esto, puesto que las tasas de almacenamiento de carbono fueron significativamente más bajas en el sitio perturbado (NCD), se puede concluir que, además de la estructura de la vegetación, la textura del suelo podría ser otra variable ambiental influyendo significativamente sobre el contenido de carbono orgánico e los suelos de manglar.

Análisis estadístico bi-variado y multi-variado

El sitio no perturbado (NC) mostró correlaciones negativas significativas entre la conductividad y el % de arena (-0.717), para el % de arena con el carbono orgánico (-0.533) y con la materia orgánica (-0.533). La conductividad eléctrica es un buen indicador de la fertilidad del suelo y puede ser usada para mostrar la capacidad del suelo para almacenar nutrientes, de este modo, valores bajos de conductividad eléctrica son a menudo encontrados en suelos arenosos con bajos contenidos de material orgánica; mientras que, altos niveles de conductividad eléctrica son usualmente encontrados en suelos con un alto contenido de arcilla. Esto podría explicar las correlaciones negativas significativas encontradas en este sitio. La correlación significativa encontrada entre carbono orgánico y materia orgánica con la conductividad (0.480) puede ser explicada, puesto que la conductividad eléctrica está influenciada por una mezcla de propiedades fisicoquímicas del suelo como textura, materia orgánica, humedad, salinidad, Correlaciones positivas significativas entre porcentaje de limo y materia orgánica (0.455) y entre porcentaje de limo y carbono orgánico (0.455) indican que la capacidad de un suelo para almacenar materia orgánica está relacionada con la concentración de partículas de limo y arcilla, con la presencia de óxidos, y con el grado de agregación. Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta que la descomposición de la materia orgánica es más rápida en suelos arenosos en comparación con los suelos arcillosos y limosos, esto podría explicar la correlación positiva.

La conductividad eléctrica mostró una correlación negativa significativa con el pH (-0.638). El pH influye sobre las propiedades físicas, químicas, así como en la fertilidad del suelo. Con respecto a esto último, la asimilación de nutrientes del suelo es influenciada por el pH, puesto que ciertos nutrientes pueden ser inmovilizados bajo ciertas condiciones de pH y no ser asimilados por las plantas. Por otro lado, la conductividad eléctrica y el porcentaje de arena mostraron una correlación negativa significativa (-0.467), puesto que valores bajos de conductividad son comúnmente encontrados en suelos arenosos. Finalmente, se encontró una fuerte correlación negativa entre el porcentaje de arena y de limo, esto puede ser explicado, considerando que debido a que los intensos fuegos pueden alterar permanentemente la textura del suelo agregando partículas de arcilla y limo a partículas estables de arena, y haciendo que la textura del suelo sea más gruesa y erosionable.

Se pudo observar una fuerte correlación negativa entre el % de arena y limo (-0.815) y entre el porcentaje de arcilla y arena (-0.414); esta relación puede explicarse debido a que la capacidad del suelo para almacenar materia orgánica está más relacionada con la concentración de partículas de limo y arcilla. Con respecto a esto, es necesario considerar que, la descomposición de material orgánica es más rápida en suelos arenosos que en suelos limosos y arcillosos, esta diferencia podría explicar las correlaciones negativas obtenidas.

Conclusiones

Este estudio evaluó las diferencias en el potencial de captura de carbono de tres sitios: un sitio no perturbado (NC), un sitio perturbado (NCD) y un sitio con un bosque mono-específico recientemente reforestado (EP). Los resultados mostraron que las fuentes de agua, la morfología del suelo y la hidrología, no influyeron significativamente sobre la tasa de captura de carbono en los sitios estudiados, puesto que el muestreo fue realizado en la misma estación climática. Sin embargo, otros factores ambientales relativos al grado de perturbación y la estructura de la vegetación, jugaron un rol importante incrementando el potencial para acumular carbono orgánico en los suelos estudiados. Por lo tanto, estos hallazgos podrían servir de apoyo a los tomadores de decisiones para promover la conservación de bosques de manglar en la región de la laguna de Términos, principalmente, aquéllos bosques maduros y densos.

Agradecimientos

Investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT IN111618 “Reservorio de carbono e intercambio de CO₂ y CH₄ en el sustrato de la zona de manglar aledaña a la Laguna de Términos, Campeche”.

Referencias

- [1] X. Lu, J. Xiao, F. Liu, Y. Zhang, C. Liu, and G. Lin, “Contrasting ecosystem CO₂ fluxes of inland and coastal wetlands: A meta-analysis of eddy covariance data”, *Global. Chang. Biol.*, Vol.23, pp. 1180-1198, 2016.
- [2] Y. Xiong, B. Liao, and F. Wong, “Mangrove vegetation enhances soil carbon storage primarily through in situ inputs rather than increasing allochthonous sediments”, *Marine Pollution Bulletin*, Vol.13, pp. 378-385, 2018.
- [3] X. Liu, Y. Xiong, and B. Liao, “Relative contributions of leaf litter and fine roots to soil organic matter accumulation in mangrove forests”, *Plant Soil*, Vol. 421, pp. 493-503, 2018.
- [4] M.A. Hayes, A. Jesse, B. Hawke, J. Baldock, B. Tabet, D. Lockington, and C.E. Lovelock, “Dynamics of sediment carbon stocks across intertidal wetland habitats of Moreton bay, Australia”, *Global. Chang. Biol.*, Vol. 23, pp. 422-423, 2017.
- [5] C. Palm, H. Blanco-Conqui, F. Declerck, I. Gatere, and P. Grace, “Conservation agriculture and ecosystem services: an overview”. *Agric. Ecosyst. Environ.*, Vol. 187, pp. 87-101, 2014.
- [6] Ramsar, *Resolution VIII.32. Conservation, Integrated management, and Sustainable Use of mangrove ecosystems and their Resources*, The Ramsar Convention of Wetlands, http://www.ramsar.org/sites/defaultfiles/documents/pdf/res/key_res_viii_32_e.pdf, 2002.
- [7] Y. Yanekura, S. Olita, Y. Kiyano, D. Aksa, K. Morisada, N. Tanaka, and I. Tayasu, “Dynamics of soil carbon following destruction of tropical rainforest and the subsequent establishment of Imperata grassland in Indonesian Borneo using stable carbon isotopes”, *Global. Chang. Biol.*, Vol. 18, pp. 2606-2616, 2012.
- [8] C. Grenz, R. Fichez, C. Alvarez, L. Calvo, P. Conan, A. Contreras, L. Denis, S. Draz, P. Douillet, M. Gallegos, J.F. Ghiglione, F. Gutiérrez, M. Origel, A.Z. Márquez, A. Muñoz, M. Pujo-Pay, R. Torres, and J. Zavala-Hidalgo, “Benthic ecology of tropical coastal lagoons: Environmentatl changes over the last decades in the Terminos Lagoon, Mexico”, *Comptes Rendus Geoscience*, Vol. 349, pp. 319-329, 2017.
- [9] J.W. Day, W.H. Conner, F. Ley-Lou, R.H. Day, and A. Machado, “The productivity and composition of mangrove forests, Laguna de Terminos, Mexico”, *Aquatic. Bot.*, Vol. 27, pp. 267-284, 1987.
- [10] A. Yáñez-Arancibia, A.L. Lara-Domínguez, P. Chavance, and D.F. Hernández, “Environmental behavior of Terminos Lagoon Ecological System, Campeche, Mexico”, *An. Inst. Cien. Del Mar y Limnología, Universidad Autónoma de México*, pp. 137-176, 1983.
- [11] E. Soto-Galera, J. Pierra, and P. Lopez, “Spatial and Temporal land cover changes in Terminos Lagoon Reserve, Mexico”, *Rev. Biol. Trop.*, Vol. 58, pp. 565-575, 2010.
- [12] NOM-021-RECNAT-2000, *Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis*, Diario Oficial de la Federación, 2002.
- [13] G.W. Gee, and J.W. Bauder, “Particle-size analysis”. In: Klute, A (Ed), *Methods of sediment analysis, part 1-Physical and Mineralogical Methods. (Second Ed. Agronomy number, 9)*, Madison, Wisconsin, pp. 383-411, 1986.
- [14] J. Howard, S. Hayt, K. Isensee, M. Telszewski, and E. Pidgeon, “Coastal blue carbon: Methods for assessing carbon stocks and emission factors in mangroves, tidal salt marshes, and seagrasses” Conservation International, Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, International Union for Conservation of Nature. Arlington, Virginia, USA. Retrieved from <https://www.cifor.org/library/5095/>, 2014.
- [15] A. Andreetta, M. Fusi, I. Cameldi, F. Cimo, S. Carnicelli, and S. Cannico, “Mangrove carbon sink. Do burrowing crabs contribute to sediment carbon storage? Evidence from a Kenyan mangrove system”, *J. Sea. Res.*, Vol. 85, pp. 524-533, 2014.
- [16] J.J. Kelleway, N. Saintilan, P.I. Macreadie, and P.J. Ralph, “Sedimentary factors are key predictors of carbon storage in Southeastern Australia”, *Saltmarshes Ecosystems*, Vol. 19, pp. 1-17, 2016.